

EPISTEME, DEZ ANOS DE HISTÓRIA

O Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da UFRGS sente-se orgulhoso ao completar, com este número, dez anos de publicação ininterrupta da revista *Episteme*, iniciada em 1996. Abrangendo temas de epistemologia, filosofia e história das ciências, *Episteme* avançou de uma revista local para se constituir em um veículo de publicação de âmbito nacional e dos países do Mercosul. Nos últimos dois anos, nosso Grupo Interdisciplinar também avançou no estabelecimento de intercâmbios com grupos congêneres de outros países. Na Europa, temos desenvolvido inúmeras parcerias com o Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa. Além de privilegiar um profícuo intercâmbio entre os pesquisadores de ambos os grupos, realizamos, ainda neste ano de 2005, o *Colóquio Internacional Espírito do Coleccionismo: ciência, cultura, arte* (ver números 20 e 21 de *Episteme*).

No presente ano, também passamos a ampliar as relações com grupos de países no âmbito da América do Sul. Exemplo disso são as conversações que temos mantido com o importante grupo de pesquisadores peruanos reunidos no *Instituto de Investigaciones del Pensamiento Peruano y Latinoamericano* da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade Nacional Maior de San Marcos (IIPPLA-UNMSM), por meio de seu diretor, o Prof. Dr. Julio César Krüger. Nessa mesma Universidade, fundada em 12 de maio de 1551 pelos freis beneditinos sob a chancela do rei Carlos V, sendo mais antiga das Américas, também estabelecemos diálogos com o *Círculo peruano de investigaciones filosóficas y transdisciplinarias Diaporein*, por meio de seu diretor Antonio Ramirez.

A trajetória de dez anos de *Episteme* não poderia acontecer sem o amplo apoio de todos os membros do Grupo Interdisciplinar. Queremos aqui agradecer a todos e, em especial, a seu coordenador, o Prof. Dr. Aldo Mellender de Araújo. Também devemos agradecer aos pareceristas, do Brasil e exterior, que, durante essa caminhada, emitiram suas competentes avaliações dos artigos submetidos a esta revista, bem como aos membros do Conselho e da Comissão Editorial. Mas, para colocar *Episteme* avante, também contamos com o inestimável apoio institucional por meio do Programa de Apoio à Edição de Periódicos, coordenado pela Vice Pró-Reitora de Pesquisa, Marininha Aranha Rocha, que sempre ofereceu o melhor de si para que avançássemos em nosso projeto

editorial. Da mesma forma, agradecemos aos colaboradores práticos, que fazem a editoração, capas e impressão da revista, e ao Conselho Nacional de Pesquisas, pelo continuado apoio financeiro para a edição desta revista.

EPISTEME 22: O QUE HÁ PARA LER

Esta *Episteme* inicia-se com uma entrevista com o polêmico professor Rupert Sheldrake, autor dos livros *A new science of life* (1981) e *The presence of the past: morphic resonance and the habits of nature* (1995), feita pelo professor Daniel Sander Hoffmann. Nela, será possível divisar um empolgante diálogo na fronteira do conhecimento científico, em que são discutidos conceitos como “ressonância mórfica” e a “sensação de estar sendo observado”. Esses conceitos derivam da hipótese central do Dr. Sheldrake de que a memória é inerente à natureza. Ou seja, os sistemas naturais, como uma colônia de térmitas ou pingüins, ou ainda, como moléculas de insulina, são próprios de uma memória coletiva cumulativa resultante de todas as coisas prévias do mesmo tipo, de modo que, por meio da repetição, a natureza das coisas torna-se crescentemente habitual. Como ele mesmo diz, “as coisas são como são porque elas eram como eram” (p. xvii),¹ de sorte que o hábito pode ser próprio à natureza de todos os organismos vivos, dos cristais, das moléculas e dos átomos e, ainda, do cosmos inteiro.

No primeiro artigo, intitulado *Seres da cultura, habitantes do mundo 3: Popper, Gadamer e os memes – explicação e compreensão nas ciências naturais e sociais*, o pesquisador Ricardo Waizbort, do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da Saúde, da Fiocruz, nos brinda com uma instigante atualização crítica dos conceitos de hermenêutica, de Gadamer, e filosofia da ciência, de Popper, apresentando-os como precursores do conceito de *memes*. Longe de compor uma trama estritamente no terreno conceitual, o autor estabelece uma interessante trama investigativa, urdida com temas da evolução, das ciências naturais e das ciências humanas, para saber se é possível aplicar ao fenômeno da cultura o algoritmo “herança com variação submetida à seleção”. Embora Waizbort não tenha uma resposta definitiva para tão arguta questão, ele demonstra com clareza e esmero como “os seres da cultura possuem dinâmicas próprias”.

O artigo seguinte, *A memória além de Hume*, escrito pelo pesquisador Ronie Alexandro Teles da Silveira, da Universidade de Santa Cruz do Sul

¹ SHELDRAKE, R. *The presence of the past; the resonance and the habits of nature*. Rochester: Park Street Press, 1995. 391 p.

(RS), parte de definições de Hume e Locke para a memória humana com o intuito não só de diferenciá-las, mas também, de apontar as insuficiências. O autor, por meio de um texto fluente e claro, busca relacionar os principais elementos de uma teoria da memória que ultrapassam as definições de Hume. De acordo com essa teoria, seria possível estabelecer modelos mais interessantes para dar conta dos três tipos de percepções da mente: as impressões dos sentidos, as representações da memória (mnemas) e as idéias da imaginação. Para tanto, Silveira acaba construindo uma interessante ponte entre as novas descobertas da Psicologia Cognitiva e as discussões epistemológicas.

No terceiro artigo, *O colecionismo e a sobrevivência do Homo sapiens*, a pesquisadora Cecília Volkmer Ribeiro, do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, também versa sobre o problema da memória, mas agora investigada por meio de uma das mais ancestrais habilidades humanas: o ato de colecionar. O texto de Cecília abre caminhos por meio de uma encorajante trama que posiciona o desenvolvimento das funções cognitivas do cérebro humano em relação à diversidade de ecossistemas e paisagens nas quais as diferentes populações de *Homo sapiens* se distribuíram ao longo do tempo. Para estudar esse desenvolvimento, a autora lança mão de uma história biocultural, a qual interpreta os artefatos humanos como testemunhos de estratégias de sobrevivência da espécie. Ao mesmo tempo, tais artefatos também revelam a habilidade humana de colecionar, ou seja, nas palavras da pesquisadora, de “salvar do esquecimento testemunhos (memórias) que, de uma ou outra maneira, contribuíram para essa sobrevivência”.

A seguir, o artigo *Funcionalismo cuvieriano vs. adaptacionismo darwiniano: consideraciones sobre la noción de condiciones de existência*, escrito pelo professor Gustavo Caponi, da Universidade Federal de Santa Catarina, abre novas chaves para entender as diferenças entre os pressupostos cuvierianos e os darwinianos. O autor imerge sua astúcia para desvendar que não há convergência entre os conceitos de “condição de existência”, de Cuvier, e o de “condição de possibilidade”, de Darwin, como habitualmente tem sido propugnado. Para esclarecer as diferentes perspectivas teóricas de tais conceitos – o primeiro funcionalista organicista e, o segundo, o adaptacionista – o professor Caponi nos oferece um minucioso escrutínio sobre esses importantes conceitos. Como resultado, pode-se entender melhor as diferentes perspectivas entre o ser vivo cuvieriano, “sempre assediado pela morte”, e o ser vivo darwiniano, “sempre assediado por outros seres vivos que tendem a retirar-lhe seu frágil lugar sob o sol”.

O quinto artigo, intitulado *Van Fraassen e a caracterização do empirismo*, do professor Marcos Rodrigues da Silva, da Universidade Estadual de Londrina, discute importantes questões da epistemologia empirista que

celebrizou o autor do livro *The scientific image*.² No foco da análise deste artigo está a expressão “o empirismo como atitude”, por meio da qual é possível entender como Van Fraassen contrapôs o empirismo, enquanto uma posição filosófica, e a metafísica. Mais além, tal expressão permite diferenciar “crença” de “atitude”, sendo esta última fundamental para definir o significado do empirismo construtivo.

No sexto artigo, cujo título é *Wittgenstein na ótica de Habermas e Gianotti*, a professora Inês Lacerda Araújo, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná discute em que termos se efetiva uma “virada pragmática”. Para tanto, a autora parte de uma produtiva contraposição das leituras que Habermas e Gianotti fizeram de Wittgenstein com as teorias deste último com o intuito de evidenciar as condições da virada pragmática. Após tecer seus argumentos escrutinando muitos conceitos como “comportamento aprendido, jogos de linguagem, formas de vida, história natural dos homens, contexto, sistema, querer dizer, conceitos psicológicos”, entre outros, a autora aponta, entre outras interessantes conclusões, que “essa virada pragmática só se efetiva se abandonarmos de vez qualquer pretensão que restrinja e/ou condicione a linguagem à formalização”.

As resenhas deste número de *Episteme* dizem respeito a livros recentemente lançados por membros do Grupo de Trabalho em Filosofia da Ciência da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF). De modo inédito, as resenhas de cada livro receberam réplicas de seus respectivos autores, resultando numa profícua discussão. A primeira resenha, intitulada *Tudo que é humano já nos foi mais estranho*, feita pelo professor Alberto Oliva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz respeito ao livro *Epistemologia das Ciências Humanas*, de autoria do professor Ivan Domingues, da Universidade Federal de Minas Gerais. Este professor, por sua vez, replica a resenha daquele sob o título *Comentários à resenha de Alberto Oliva*. A segunda resenha, feita pelo professor Renan Springer de Freitas, da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo título é *A Filosofia da Ciência no século XX*, refere-se ao livro *Filosofia da Ciência*, escrito pelo filósofo Alberto Oliva. A réplica deste intitula-se *Resposta à análise crítica de Renan Springer*. No aniversário de dez anos de *Episteme*, não poderia haver formato mais instigante para entusiasmar os leitores a ler tanto as resenhas bem como as marcantes obras desses autores que engrandecem a epistemologia brasileira.

Rualdo Menegat
editor

² VAN FRAASSEN, B.C. *The scientific image*. Oxford: Oxford University Press, 1980. 246 p.